

TA'LIM MUASSASASIDA TAJRIBA-SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH BOSHQARISH MEXANIZMLARI

X.A. Norkulova

Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12079751>

Annotatsiya: Pedagogik tajriba-sinov ishidan maqsad innovatsion maktablarni tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlarini ta'minlash orqali o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, ta'lim sifati va samaradorligiga erishishdir. Ushbu maqolada ta'lim sifati yuqori natijalarga erishishi uchun zarur bo'lgan pedagogik tajriba-sinov ishlarining o'tkazilish metodikasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, pedagogik tajriba-sinov, ta'lim texnologiyasi, so'rovnomma, ijtimoiy tizim, portfolio texnologiyasi, loyihalash metodi, zamonaviy innovatsiyalar, motivatsiya, natijadorlik, bilim sifati, diagnostikalash.

Аннотация: Целью педагогической экспериментальной работы является повышение уровня знаний учащихся, достижение качества и эффективности образования путем обеспечения педагогических условий для создания инновационных школ. В данной статье освещён метод проведения педагогической экспериментальной работы, необходимый для достижения высоких качественных результатов обучения.

Ключевые слова: инновация, педагогический эксперимент-тест, образовательная технология, анкетирование, социальная система, портфельная технология, метод проектирования, современные инновации, мотивация, эффективность, качество знаний,

Abstract: The purpose of organizing the pedagogical trial test is to increase the level of knowledge of students, to achieve the quality and efficiency of education by providing the pedagogical conditions for the organization of innovative schools. In this article, the method of conducting necessary pedagogical experiments for the quality of education to achieve high results is highlighted.

Keywords: innovation, experiment, educational technology, questionnaire, social system, portfolio technology, design method, modern innovations, motivation, the knowledge quality of performance, diagnose.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish, ilmiy faoliyatni yuksaltirish va takomillashtirish, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni boshqarish va tartibga solishning yagona tizimini shakllantirishga katta e'tibor qaratilgan.

Ilm-fanning ta'lim va ishlab chiqarish bilan integratsiyasi mexanizmlarini mustahkamlash va rivojlantirish, ta'lim va iqtisodiyot tarmoqlarining ehtiyojlarini hisobga olgan holda, fan va texnologiyalarni rivojlantirishning, davlat ilmiy-texnik dasturlarining ustuvor yo'nalishlarini shakllantirishga doir takliflar ishlab chiqilgan. Uchinchi Renesans davrida rivojlanish ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va madaniy hamda fan va ta'lim sohalarida jiddiy yangiliklar yuz berdi. Ta'lim sohalarida jahon andozalari darajasiga erishish vazifalari qo'yilishi, boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalar zaminida yetuk mutaxassislarni tayyorlash tizimi ishlab chiqildi va u hayotga joriy qilinmoqda.

Respublikamizda so'ngi yillarda amalga oshirilayotgan innovatsion ta'lim muassasalarini tashkil etish isloxlari jahonning yuksak rivojlangan mamlakatlari qatoridan o'rin egallashimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'limdagi innovatsiyalar jamiyatning tarixiy taraqqiyoti davrida o'zgarib borayotgan talablarni muvofiqlashtirishga xizmat qilish bilan ahamiyatlidir. Biroq, bu tizimda innovatsion jarayonlarni keltirib chiqaradigan ijtimoiy motivlar bizning davrimizda sezilarli darajada o'zgardi, bu esa maxsus ijtimoiy institut sifatida ta'limning asoslariga ta'sir ko'rsatadigan innovatsiyalarning rivojlanishiga olib keldi.

"Boshqaruv" atamasi nisbatan kengroq ma'noni anglatadi, unda ma'lum bir shaxs tomonidan biron – bir ob'ektning boshqarilishini, ya'ni nafaqat insonlarni, balki mashina dastgox yoki texnologik qurilmalarni boshqarishni, shuningdek. Mazkur boshqaruvchini xam boshqarishni tushunish mumkin. Demak, ishlab chiqarishni boshqarish ishchilarni boshqarishdan iborat bo'lib, ular o'z navbatida mehnat vositalarini boshqaradilar, shunday ekan, boshqaruv tushunchasi boshqariladigan ob'ekt va boshqaruvchi sub'ekt munosabatlarini bildiradi.

Boshqarish nazariyasi qadim zamonlarga borib taqalib, Yu. sezar, A. Makedonskiy, Turkistonda esa o'rta asrlarda Amir Temur xukmronligi vaqtidan boshlab shakllana boshlagan. Dastlabki paytlarda u oddiy bo'lib, asosan harbiy tavsifga ega edi.

Boshqaruv insonlarning barcha faoliyatiga tegishli jarayon bo'lib, hayotiy ehtiyojlarni qondirishda, ko'zlangan maqsadlarga erishishda ma'lum faoliyatni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish va baholash, mazkur jarayon ishtirokchilariga ta'sir ko'rsatish orqali ularning faoliyatini muvofiqlashtirishni ifodalaydi.

Boshqaruv faoliyati, boshqaruv funksiyalari, boshqaruvni izchilligi, boshqaruv algoritmi, boshqaruv metodlari, faoliyatni tashkil etish, muvofiqlashtirish, qarorlar boshqaruvning asosiy tushunchalari hisoblanadi.

Boshqaruv faoliyati – maktab rahbarlarining boshqaruv faoliyatini ikkita sub'ektining ya'ni rahbar bilan ta'lim tizimining o'zaro bog'liq faoliyati sifatida qarash mumkin. Bunday xolatda rahbarning boshqaruv ob'ekti boshqarish va o'zini – o'zi boshqarish kabi zaruriy hususiyatlarga ega bo'lgan ta'lim tizimi hisoblanadi, turli xil ta'sirlar asosida, boshqarilayotgan ta'lim muassasasi ham o'z o'rnida boshqaruv natijalariga va boshqaruv sub'ektiga ta'sir ko'rsatadi.

Rahbarning o'z ishini tashkil qila bilishi deganda uning boshqaruv faoliyatini to'g'ri rejalashtirishi, ya'ni buyruq berish, topshiriq ijrosini tekshirish, hodimlar faoliyatini baholash hamda turli xil qarorlar qabul qilishi va uni nazorat qila olishi; boshqarishni kolleksial tarzda ta'minlay olish qobiliyati; ishga oid xat, buyruq, farmoyishlar yoza bilishi; turli manbalardan ish uchun zarur ahborotlarni olish madaniyati; ish haqida qisqa va aniq gapirish, nutq qobiliyati, ishlay bilish madaniyati; asoslangan qarorlarni mustaqil va tez qabul qila bilish, maqsadlariga erishishdan hodimlarning moddiy va ma'naviy manfaatlarini ta'minlash qobiliyatlari; yuqori tashkilotlar qarorlarini bajarish ustidan nazoratni ta'minlay bilish, boshqarish jarayonini takomillashtirib borish qobiliyatlari va hokazo nazarda tutiladi.

XIX asrning ikkinchi yarmida va XX asr chegarasida texnika va texnologiyaning takomillashuvi, ishlab chiqarishning keskin o'sishi boshqarishni murakkablashtirib yuboradi va uni faoliyatning maxsus bilimlarni talab etuvchi maxsus sohasiga aylantiradi. Ushbu muammolarni hal etish uchun boshqaruv sohasidagi tajribani umumlashtirish, ishlab chikarish va xodimlarni boshqarishning samarali usularini izlashga olib keladi. Natijada boshqaruv to'g'risidagi ilm, fan vujudga kelgan.

1. Davr (Qadimiy davr). Birgalikda mehnatni tartibga solish va tashkil qilishning eng birinchi, oddiy, boshlangich shakli ibtidoiy jamoa tuzumi davrida vujudga kelgan. Bu davrda boshqarish urug' jamoa, qabila a'zolari bilan birgalikda maslaxatlashib amalga oshirilgan. Qadimiy Misrda davlat xo'jaligini boshqarish bo'yicha boy tajribalar to'plangan bo'lib. bu davrda (eramizdan avvalgi 3000-2500 yillar) yetarli darajada rivojlangan davlat boshqarish apparati va unga xizmat qiluvchi qatlam (amaldor-mirzalar) shakllanadi. Boshqaruv faoliyatiga birinchilar qatori tavsif bergan shaxs Suqrotidir (eramizdan avvalgi 480-397 yillar). U boshqarish ning turli shakllarini taxlil qilish asosida boshqarishning universallik tamoyilini tadqiq kildi. Platon (eramizdan avvalgi 428-394 yillar) davlat boshqarish shakli klassifikatsiyasini yaratdi. Aleksandr Makedonskiy (eramizdan avvalgi 365-323 yillar) xarbiylarni boshqarish nazariyasi va amaliyotini rivojlantirdi.

2. Davr (Industrial davr). Bu davrda davlat boshqaruvi nazariyasi sohasida Adam Smitning xizmati katta bo'lib, u boshqarish sohasida mutaxassis sifatida tanildi, chunki u mehnat taksimotining shakllarini taxlil qilib davlat majburiyatlariga tavsif berdi. Robert Ouenning ta'limoti menejment maktablarining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Uning ishlab chiqarish boshqarishini insonparvarlashtirish, hamda o'qitish zaruriyatini tan olish, ishchilarning mehnat va maishiy sharoitlarini yaxshilash bo'yicha g'oyalari bugungi kunda ham dolzarb masaladir. Boshqarish nazariyasi va amaliyotida birinchi burilish hisoblash texnikasining yaratilishi va ko'llanilishi bilan bog'likdir.

3. Davr. Bugungi menejment XIX asrda sodir bo'lgan sanoat inqilobi natijasi bo'lib, ishlab chiqarishning boshlang'ich tipi bo'lgan fabrikalarning paydo bo'lishi va katta guruhdagi kishilarni ish bilan ta'minlash zaruriyati, ularning individual egalarining barcha xodimlar faoliyatini nazorat qilish va boshqarishni murakkabligi natijasida eng yaxshi xodimlarni tanlab olib ularni o'qitishlari birinchi menejrlarning vujudga kelishiga sabab bo'ladi, chunki ular joylarda korxonalar egalarini manfaatlarini ifodalashi mumkin edi.

4. Davr. So'nggi boshqarish nazariyalari asosan boshqarishga oid "mikdoriy maktab" vakillari tomonidan ishlab chiqilgan. Bu maktabning paydo bo'lishi boshqarishda matematika va kompyuterlarni qo'llash bilan bog'likdir. 60-yillarda matematik taxlil va menejning sub'ektiv qarorlarining integratsiyasiga erishadigan matematik apparat yordamida foydalanishga asoslangan boshqarish konsepsiyasini ishlab chikish boshlandi. Bir qator boshqarish funksiyalarining formalashuvi inson va EHM mehnatining birga qo'shilishi, tashkil qilish elementi tarkibini qayta ko'rib chikishni talab qila boshladi. Hozir matematik usullar amalda boshqarish fanining barcha yo'nalishlarida foydalanilmoqda. F.Teylor (1856-1915) menejmentni o'rganishga kirishgan birinchi mutaxassislardan, uni inson samaradorligi emas, tashkil qilish faoliyati samaradorligi qiziqtirgan bo'lib, ilmiy boshqarish maktabining rivojlanishiga asos soldi va "Ilmiy boshqarish" maktabi asoschisi sifatida mehnatni me'yorlash asoslarining metodologiyasini ishlab chiqdi, amaliyotga ishchilarni tanlab olish, joylashtirish va mehnatni rag'batlantirish ilmiy yondashuvini tatbiq qildi.

Tajribalarni qo'yish uchun kerakli ko'nikmalarni egallash bilan birga o'quv laboratoriya eksperimentini mustaqil rejalashtirish va amallarni ketma-ket bajarish kompetentligini shakllantirish masalasi quyidagilardan tarkib topgan uslubiyotni amalga oshirish bilan yechilishi mumkin:

- 1) Tajribalarni qo'yish maqsadini aniqlashtirish;
- 2) Tajribalarning asosiy qo'yilishi mumkin bo'lgan farazlarni shakllantirish;

- 3) Farazlarni tekshirish uchun kerak bo'ladigan shartlarni aniqlash;
- 4) Eksperiment o'tkazish rejasini tuzish;
- 5) Kerakli jihozlarni tanlash, yo'qlarini almashtirish choralarini ko'rish;
- 6) Tajriba qurilmasini yig'ish;
- 7) Kuzatish va o'lchash natijalarini qayd etish va yozish usulini tanlash;
- 8) Belgilangan tartibda reja bo'yicha tajribani o'tkazish;
- 9) Olingan eksperiment natijalarini matematik qayta ishlash;
- 10) Olingan natijalarni tahlil qilish grafik va jadval ko'rinishiga keltirish xatoliklarni hisoblash va xulosalar chiqarish;

Ilmiy bilim tarkibida ilmiy qonunlar muhim ahamiyatga ega. Ular tabiat, jamiyat va tafakkurdagi eng ahamiyatli, barqaror va takrorlanuvchi ob'ektiv ichki bog'liqliklarni aks ettiradi. Odatda, ilmiy qonunlar umumiy tushunchalar va kategoriyalar jumlasiga kiradi. Agarda ilmiy natijaga erishishda vosita sifatidagi dalil materiallari yetarlicha bo'lmasa, unda faraz (gipoteza)dan foydalanadi. Faraz ilmiy taxmin bo'lib, tajribada tekshirishni talab etadi va nazariy jihatdan ishonchli ilmiy nazariya bo'lishi uchun asoslanishi lozim. Faraz o'zining rivojlanish jarayonida uch bosqichni bosib o'tadi: Dalilli materialning to'planishi. Farazning shakllanishi. Amalda sinalishi va tasdiqlanishi. Shu tarzda faraz ilmiy nazariyaga aylanadi. Oddiy farazda ob'ektning fizik xossalari xaqida taxminlar qilinadi, keyin esa uning matematik nazariyasi beriladi. Faraz ushbu hollarda asosli hisoblanadi:

- Bilish tamoyillariga zid bo'lmasa.
- Avvaldan fanga ma'lum bo'lgan qonunlarni e'tiborga olsa, ammo yangilarini ularga yaqinlashtirib qurmagan bo'lsa.
- Ilgari surilgan barcha omillarni tushuntirib bersa. Uni tekshirish mumkin bo'lsa.
- U mumkin qadar soddalik asosida qurilgan bo'lsa, (ya'ni o'zida kerak bo'lmagan elementlarni saqlamasa).
- Mantiqqa zid bo'lmasa.

Ma'lumki, bitta hodisa uchun odatda bir emas, balki bir nechta farazlar ilgari suriladi. Ayrim holarda ularning ba'zilari bir-birini inkor etadi. Bu esa noxush holat hisoblanmaydi, chunki turli farazlarning mavjudligi turli sohalar bo'yicha tahlil qilishni talab qiladi, bu esa ilmiy umulashtirish jarayonini jiddiy tarzda amalga oshirish uchun zamin yaratadi. Ma'lumki ma'lum bir narsani isbotlab yoki inkor etib, olim yangilikni qidiradi. Faraz tasdiqlanadimi yoki yo'qmi, bunga bog'liq bo'lmagan holda, u haqiqatni izlanishiga yordam ko'rsatadi. To'g'ri bo'lmagan faraz ham foyda beradi, chunki uni inkor etish jarayonida haqiqatga olib boruvchi yo'llar torayadi va qisqaradi. Agar faraz tasdiqlansa, u ilmiy nazariyaga aylanadi.

Har qanday bilim ham ilmiy bo'lmaydi. Ilmiy bilim hodisalarning o'zaro bog'lanish va sodir bo'lish qonunlarini ochib beradi va ularning kelgusidagi taraqqiëti haqida bashorat qiladi. Ilmiy bilimning haqqoniyligi amaliëtda mutlaqo tekshirish bilan kafolatlanadi. Ilmiy nazariya deb nazariy bilimlarni tashkil qilishning eng yuqori shakliga aytiladi. U ma'lum bir sohadagi asosiy g'oya va gipotezalarni yagona bir tizimga birlashtiradi. Nazariyaning haqqoniylik mezoni – bu amaliëtdir. Tabiat va jamiyatning ob'ektiv qonunlarini bilishga asoslangan ilmiy nazariyalar ushbu qonunlar natijasida kelgusida vujudga keladigan hodisalarni oldindan ko'ra olish imkoniyatini beradi. Ilmiy nazariya – bu ma'lum bir hodisalar yig'indisini tushuntirib beruvchi va ilgari surilgan barcha qonuniyatlarni asoslovchi va shu sohada ochilgan qonunlarni yagona bir asosga birlashtiruvchi bilimlar tizimidir. Masalan: nisbiylik nazariyasi, kvant nazariyasi,

davlat va xuquq nazariyasi va h.k. Ilmiy nazariyaning asosiy belgilariga quyidagilar kiradi: Ilmiy nazariya-ma'lum bir predmet ÷ki juda aniq va organik tarzda bir-biriga bog'langan hodisalar guruxi haqidagi bilimlardir; Nazariyaning asosiy belgisi sifatida dalillarning ma'lum yig'indisini tushuntirish, uni oddiy tarzda tasvirlash emas, balki undagi qonuniyatlarning kechishi va rivojlanishini ochib berish hisoblanadi; Nazariya bashorat qilish kuchiga ega bo'lishi, jaraenlarning kechishini oldindan aytib berishi kerak; Rivojlangan nazariyada uning barcha bosh qonuniyatlari yagona bir muqaddimaga birlashtirilishi, yagona asosga ega bo'lishi kerak. Nazariya tarkibiga kiruvchi barcha qonuniyatlar asoslanini kerak. Ilmiy nazariyaning strukturasi nazariyaning asosidan, uning yakuni hisoblangan qonunlardan, nazariyaning asosiy mazmunini ochib beradigan tushunchalardan va ob'ektiv borliq tasviri bilan insonlar oldida turgan amaliy vazifalarni birlashtiruvchi g'oyadan tashkil topadi. Metod va metodologiya ixtiariy fanning asosi metodologiyadir. Metodologiya termini orqali faoliyatning metodlari, strukturasi, mantiqiy shakllanishi va vositalarini o'rgatuvchi ta'limot tushuniladi. Maxsus-ilmiy va falsafiy metodologiyalar mavjud bo'lib, maxsus -ilmiy metodologiya o'z navbatida bir necha pog'onaga bo'linadi: umumiy va ilmiy metodologik konsepsiyalar, alohidagi maxsus fanlar metodologiyasi, tadqiqotlar metodikasi. Kimki metodologiyani yaxshi bilsa, u ÷ki muammolarni yechish uchun eng maqbul tadqiqot metodlarini tanlay oladi, avvalgi tadqiqotlarning natijalari asosida yangi ilmiy nazariyani yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bilish jaraeni bevosita aniq va konkret metodlarni talab qiladi, ularning yig'indisi esa ushbu fanning tadqiqot metodikasini tashkil qilib, maxsus-ilmiy metodologiyaning ma'lum bir pog'onasi hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot ishlariga kirishishdan avval, uning metodlarini, shakllarini, vositalarini to'g'ri tanlab olish va metodikani ilmiy jihatdan asoslash lozim.

References:

1. 2018-yil 14-avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-son qarori
2. Каспрjak. A.G. "Новые и инновационные школы: проблемы сегодняшнего дня, перспективы развития" // Инновационное движение в российском школьном образовании. - М.,2017
3. Azamov. SH.X " Rivojlantiruvchi ta'lim sohasini tashkil etishda fanlararo munosabatlar" Jizzax Tafakkur ziyosi jurnali 2023 yil 2 son 209-b
4. G'afforov. Ya. X. "Maktab islohati va o'qitish metodlarini takomillashtirish". Science and education. Scientific Journal. 2020, 482.